

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529157>

УДК 006.024

**АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ КАК ФОРМА
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ ТАМОЖЕННЫХ
ПРАВИЛ**

И.А. Ахмадуллина,

к.п.н., доц.

М.С. Старостина, Е.А. Ефимова,

студентки 5 курса,

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Набережночелнинский институт

Аннотация: В настоящее время одним из возможных этапов производства по делу об административном правонарушении является административное расследование. Необходимость прохождения этого этапа вызывается потребностью в совершении затратных по времени действий, связанных со сбором, изучением и оценкой данных о совершенном правонарушении. Настоящая статья посвящена рассмотрению административного расследования как одной из форм производства по делам о нарушениях таможенных правил и процедур.

Ключевые слова: административное расследование, административное правонарушение, таможенные органы, этапы административного расследования

**ADMINISTRATIVE INVESTIGATION AS A FORM OF PROCEEDINGS
ON CASES OF VIOLATIONS OF CUSTOMS RULES**

I.A. Akhmadullina,

Ph.D., associate professor,

M.S. Starostina, E.A. Efimova,

5th year students,

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education "Kazan (Privolzhsky) Federal University" Naberezhnye Chelny Institute

Annotation: Currently, one of the possible stages of proceedings in an administrative offense is an administrative investigation. The need to go through

this stage is caused by the need to commit time-consuming actions related to the collection, study and assessment of data on the committed offense. This article is devoted to the consideration of administrative investigation as one of the forms of proceedings in cases of violations of customs rules and procedures.

Keywords: administrative investigation, administrative offense, customs authorities, stages of administrative investigation

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что на сегодняшний день имеется множество не решенных проблем в сфере административного расследования по делам о нарушениях таможенных правил и процедур.

Производство по делам об административных правонарушениях регулируется нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях [1] и относится к числу административно-процессуальной деятельности должностных лиц таможенных органов.

Нормативно закрепленное ведение производства по делам об административных правонарушениях становится гарантией сложившейся единой практики привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения таможенных правил.

Административное расследование по делам о нарушениях таможенных правил состоит из нескольких этапов.

Первый этап – первоначальный. Он характеризует собой начало производства расследования, в рамках которого выявляются сведения, способствующие выдвижению различных версий о произошедшем событии. При этом такие действия именуется объективной стороной состава нарушения законодательно установленных таможенных правил.

Как правило, в качестве неотложных таможенные органы совершают действия по установлению лиц, совершивших правонарушение, проводят осмотр места совершения преступления, принимают меры по задержанию лица, подозреваемого в совершении правонарушения, или его розыск, избирают меры пресечения, назначают различного рода экспертизы, проводят допросы свидетелей, а также предотвращают готовящиеся и пресекают совершаемые противоправные действия.

На первоначальном этапе нужно произвести поиск, обнаружение и закрепление доказательств в целях получения информации, которая дает основание к выдвижению версии о совершении правонарушения определенным лицом. Сущность и характер действий (бездействий) могут быть определены объектом посягательства и объективной стороной состава, описанной в соответствующей статье КоАП РФ, способом совершения правонарушения определенного вида.

Как показывает практика работы Федеральной таможенной службы наибольшее количество дел об административном производстве возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными главой 16 КоАП РФ – 17 717. Из них 6 316 дел (20 % от общего количества возбужденных дел) – по статье 16.2 КоАП РФ, 2 493 дела (7,9 %) – по статье 16.3 КоАП РФ. За непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров (статья 19.7.13 КоАП РФ) возбуждено 9 471 дело (30 %), за нарушения валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (статья 15.25 КоАП РФ) возбуждено 1 553 дела (4,9 %) [2].

Чаще всего, на наш взгляд, проблемным моментом являются действия (бездействия), которые могут совершаться умышленно и неумышленно. Особо следует выделить возможности, заложенные в не уголовном законодательстве для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Например, для привлечения юридического лица к административной ответственности за нарушение таможенных правил нет нужды доказывать умысел конкретных физических лиц. Административным законодательством предусмотрена ответственность без вины в ее уголовно-правовом значении. Достаточно доказать только то, что у юридического лица была возможность для соблюдения соответствующих правил и норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры к их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Этого уже достаточно для наложения штрафа в размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, являющихся орудием административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой (например, ст. 16.1 КоАП РФ).

В этой связи обратимся к судебной практике. Как установлено судами, являясь профессиональным перевозчиком, общество обладает реальной и объективной возможностью для обеспечения сохранности перевозимого товара и принятия необходимых и достаточных мер, препятствующих доступу третьих лиц к перевозимому грузу, с учетом конкретных условий перевозки. Вина общества в правонарушении определяется, в том виде как она определена частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ и установлена таможней [3].

Следовательно, административное расследование является процедурой, в ходе которой уполномоченное лицо проводит необходимые процессуальные действия с целью установления виновности правонарушителя.

Последующий этап административного расследования направлен на сбор и анализ доказательств по факту совершенного нарушения таможенных правил. Обстоятельства, доказывающие правоту по делу о нарушении

таможенного правила, очень часто приставляются лицом, в отношении которого ведется производство по делу. Однако не исключено представление доказательств и иными лицами: законным представителем, представителем, адвокатом. В таком случае проблемным вопросом может стать механизм изучения доказательства по делу, совершения процессуального действия по его изучению, определения перечня мероприятий, подлежащих осуществлению в связи с его поиском, изъятием и фиксацией.

Административное законодательство многие составы административных правонарушений характеризует как подведомственные таможенным органам. И они, как нам видятся, совершаются при различных таможенных операциях. К примеру, декларирование товаров, перемещение товара на склад временного хранения. Все такие нарушения таможенных правил объединяет общий признак – они посягают на общественные отношения, регулируемые нормами таможенного законодательства Евразийского экономического союза.

Заключительный этап административного расследования по таможенному правонарушению предусматривает принятие решения. Так, по окончании административного расследования составляется протокол об административном правонарушении, либо выносится постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

Протокол направляется на рассмотрение судьбе, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении, в течение трех суток с момента составления протокола (п. 1 ст. 28.8 КоАП РФ).

Согласно п. 1.1 ст. 28.8 КоАП РФ к данному протоколу прилагается информация, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, предусмотренными законодательством РФ о национальной платежной системе.

Анализ работы таможенных органов за 1 квартал 2021 года позволил установить, что за этот период было возбуждено 31 646 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об административном производстве таможенными органами вступило в законную силу 26 319 постановлений о назначении административных наказаний по делам об административных правонарушениях, из них должностными лицами таможенных органов назначены наказания по 22 742 делам об административных правонарушениях, судом или уполномоченным органом – по 3 577 делам об административных правонарушениях. Исполнено 17 313 постановлений по делам об административных правонарушениях, в результате взыскано административных штрафов на

сумму более 0,8 млрд. руб., в уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью 3,98 млрд. руб. [4].

Проблему административного расследования допускает множественность составов. Ведь многие статьи КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность за правонарушения в области таможенного дела, требуют особой квалификации от должностного лица таможенного органа. При этом наблюдается нехватка квалифицированного кадрового состава. На наш взгляд, такая проблема может быть легко устранима при помощи проведения соответствующей обучающих семинаров, вебинаров, тренингов с сотрудниками таможенной службы [5].

На сегодняшний день имеется также проблема в том, что должностные лица таможи, обнаружившие административное правонарушение, в зависимости от обстоятельств дела в соответствии с требованиями ст. 28.5 КоАП РФ, составляют протокол об административном правонарушении или определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. При этом основаниями такого решения становится рапорт и документы, подтверждающие совершение лицом административного правонарушения. Но трудность состоит в том, что должностные лица, входящие в мобильную группу, не обладают полномочиями по остановке транспортного средства, пересекшего границу РФ. В этой связи необходимы соответствующие изменения в действующем законодательстве, касающиеся полномочий должностных лиц таможенных органов. Такое законодательное новшество, на наш взгляд, увеличит эффективность деятельности таможенных органов по выявлению и устранению нарушений таможенных правил и норм. А также сможет пополнить бюджет нашего государства.

В заключение хотелось бы отметить, что административное расследование по праву считается формой производства по делам о нарушениях таможенных правил. Ведь именно оно характеризуется совокупностью мероприятий, совершаемых таможенными органами по установлению всех фактических обстоятельств, совершенных нарушителем противоправных действий, с целью принятия законного и обоснованного решения по делу. Пути решения выявленных проблем видятся в совершенствовании административного законодательства. Например, изложив начальные условия в п. 2 и 4 примечаний ст. 16.2 КоАП РФ в следующей редакции: «В случае добровольного сообщения (предоставления) декларантом и (или) таможенным представителем в таможенный орган декларирования до выпуска товаров либо после выпуска товаров о не декларировании товаров (обращения о внесении изменений и (или) дополнений)». Внесение указанных изменений позволит привести к единообразию позицию таможенных и судебных органов, оптимизирует

процесс таможенного декларирования, предоставив участнику внешнеэкономической деятельности возможность в добровольном порядке устранить нарушения до выпуска товара, не опасаясь быть привлеченным к административной ответственности. В конечном итоге указанные изменения позволяют обеспечить соблюдение прав декларанта по использованию возможности правильного и достоверного декларирования, а также послужат дополнительным стимулом на самостоятельное выявление и устранение ошибок что, помимо прочего, повлечет за собой снижение излишних издержек на осуществление таможенного контроля.

Список литературы

[1] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Российская газета, N 132, 17.06.2021.

[2] Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс]. – URL: support@ca.customs.gov.ru. (дата обращения: 21.06.2021).

[3] Определение Верховного Суда РФ от 29.01.2021 N 304-ЭС20-22179 по делу N А70-156/2020. // КонсультантПлюс.2020.

[4] Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) от 01.01.2018 г. [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации.

[5] Звягин М.М. Административное расследование в таможенных органах. / М.М. Звягин. // Административное и муниципальное право. – 2020. N 4. 60-65 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Code of Administrative Offenses of the Russian Federation of 30.12.2001 N 195-FZ (as amended on 11.06.2021) // Rossiyskaya Gazeta, N 132, 17.06.2021.

[2] Official site of the Federal Customs Service [Electronic resource]. – URL: support@ca.customs.gov.ru. (date of access: 21.06.2021).

[3] Determination of the Supreme Court of the Russian Federation dated January 29, 2021 N 304-ES20-22179 in case N А70-156 / 2020. // ConsultantPlus. 2020.

[4] Customs Code of the Eurasian Economic Union (Appendix No. 1 to the Agreement on the Customs Code of the Eurasian Economic Union) dated 01.01.2018 [Electronic resource] // Official Internet portal of legal information.

[5] Zvyagin M.M. Administrative investigation in customs authorities. / ММ. Zvyagin. // Administrative and municipal law. – 2020. N 4. 60-65 p.

© И.А. Ахмадуллина, М.С. Старостина, Е.А. Ефимова, 2021

Поступила в редакцию 15.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Ахмадуллина И.А., Старостина М.С., Ефимова Е.А. Административное расследование как форма производства по делам о нарушениях таможенных правил // Инновационные научные исследования. 2021. № 7-1(9). С. 43-49. URL: <https://ip-journal.ru/>